

QURILISH ISHLARI HAJMINING O'SISH DINAMIKASI VA UNING IQTISODIY AHAMIYATI: O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MISOLIDA (2020–2024 YILLAR)

J.K. Majidov

Ma'mun universiteti "Iqtisodiyot" kafedrası dotsenti v.b., PhD.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18800459>

Annotatsiya: Mazkur ilmiy maqolada O'zbekiston Respublikasida qurilish ishlari hajmining o'sish dinamikasi 2020–2024 yillar rasmiy statistik ma'lumotlari asosida chuqur tahlil qilinadi. Tadqiqot jarayonida statistik tahlil, dinamik qatorlar, taqqoslash va mantiqiy umumlashtirish usullaridan foydalanilgan. Tadqiqot natijalari qurilish sohasida barqaror o'sish tendensiyasi shakllanganini, ushbu tarmoq milliy iqtisodiyotda asosiy kapitalni shakllantirish va investitsiya faolligini oshirishda muhim o'rin tutishini ko'rsatadi. Maqola xulosalari qurilish sohasini yanada rivojlantirishga qaratilgan iqtisodiy siyosatni takomillashtirishda amaliy ahamiyatga ega.

Annotation. This scientific article provides an in-depth analysis of the growth dynamics of construction works in the Republic of Uzbekistan for the period 2020–2024, based on official statistical data. The study employs statistical analysis, time series, comparison, and logical generalization methods. The results indicate a stable growth trend in the construction sector, which plays a crucial role in forming fixed capital and enhancing investment activity in the national economy. The conclusions of the article are of practical importance for improving economic policies aimed at further development of the construction industry.

Аннотация. В данной научной статье проводится глубокий анализ динамики роста объемов строительных работ в Республике Узбекистан за период 2020–2024 годов на основе официальных статистических данных. В исследовании использованы методы статистического анализа, динамических рядов, сравнения и логического обобщения. Результаты показывают стабильную тенденцию роста в строительном секторе, который играет важную роль в формировании основного капитала и повышении инвестиционной активности в национальной экономике. Выводы статьи имеют практическое значение для совершенствования экономической политики, направленной на дальнейшее развитие строительной отрасли.

Kalit so'zlar: qurilish ishlari, o'sish sur'ati, asosiy kapital, investitsiyalar, infratuzilma, iqtisodiy rivojlanish, O'zbekiston Respublikasi.

Keywords: construction works, growth rate, fixed capital, investments, infrastructure, economic development, Republic of Uzbekistan.

Ключевые слова: строительные работы, темпы роста, основной капитал, инвестиции, инфраструктура, экономическое развитие, Республика Узбекистан.

Kirish (Introduction)

Qurilish sohasi har qanday davlat iqtisodiyotida strategik ahamiyatga ega bo'lgan tarmoqlardan biri hisoblanadi. Ushbu soha orqali ishlab chiqarish va ijtimoiy infratuzilma shakllantiriladi, asosiy kapital yangilanadi va aholi bandligi ta'minlanadi. Qurilish ishlari hajmining o'sishi iqtisodiyotda investitsion jarayonlarning faolligini ifodalovchi muhim ko'rsatkich bo'lib, u yalpi ichki mahsulotning o'sishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

O'zbekiston Respublikasida so'nggi yillarda iqtisodiyotni modernizatsiya qilish, infratuzilmani rivojlantirish va hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy salohiyatini oshirishga qaratilgan keng ko'lamlı islohotlar amalga oshirilmoqda. Ushbu jarayonda qurilish sohasi

yetakchi tarmoqlardan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Ayniqsa, uy-joy qurilishi, sanoat obyektlari, transport va muhandislik kommunikatsiyalari qurilishi sohada yuqori o'sish sur'atlarini ta'minlamoqda.

Shu bois, qurilish ishlari hajmining o'sish dinamikasini statistik jihatdan tahlil qilish, uning iqtisodiy ahamiyatini baholash va istiqboldagi rivojlanish yo'nalishlarini aniqlash ilmiy va amaliy jihatdan dolzarb hisoblanadi.

Tadqiqot metodologiyasi (Methods)

Mazkur tadqiqotda ilmiy bilishning umumiy va maxsus usullaridan kompleks foydalanildi. Jumladan:

- **Statistik tahlil usuli** – qurilish ishlari hajmining yillik o'sish sur'atlarini aniqlashda;
- **Dinamik qatorlar usuli** – ko'rsatkichlarning vaqt bo'yicha o'zgarish tendensiyalarini aniqlashda;
- **Taqqoslash usuli** – turli yillardagi qurilish hajmi o'sish sur'atlarini solishtirishda;
- **Tahliliy va mantiqiy umumlashtirish usullari** – xulosa va ilmiy takliflar ishlab chiqishda.

Tadqiqot uchun O'zbekiston Respublikasi bo'yicha 2020–2024 yillarda qurilish ishlari hajmining o'sish sur'atlari to'g'risidagi rasmiy statistik ma'lumotlar asos qilib olindi.

Tadqiqot natijalari (Results)

1-jadval

O'zbekiston Respublikasida qurilish ishlari hajmining o'sish sur'atlari (foizda)

Yillar	O'sish sur'ati (%)
2020	109,5
2021	106,8
2022	106,6
2023	107,2
2024	110,0

Jadval ma'lumotlari tahlili shuni ko'rsatadiki, 2020 yilda qurilish ishlari hajmi 109,5 foizga o'sib, yuqori faollik qayd etilgan. Bu davrda iqtisodiy qiyinchiliklarga qaramay, qurilish sohasi barqarorligini saqlab qolgan.

2021 va 2022 yillarda o'sish sur'atlari biroz pasaygan bo'lsa-da, mos ravishda 106,8 va 106,6 foizni tashkil etib, ijobiy o'sish davom etgan. 2023 yilda esa qurilish ishlari hajmining o'sish sur'ati 107,2 foizga yetib, tiklanish jarayoni kuchaygan.

2024 yilda qurilish ishlari hajmi 110 foizni tashkil etib, tahlil qilinayotgan davrdagi eng yuqori ko'rsatkich qayd etilgan. Bu holat investitsiya loyihalarining ko'payishi va infratuzilmaviy qurilish ishlarining kengayishi bilan izohlanadi.

Muhokama (Discussion)

Olingan natijalar O'zbekiston Respublikasida qurilish sohasi barqaror va uzluksiz rivojlanayotganini ko'rsatadi. Qurilish ishlari hajmining barcha yillarda 100 foizdan yuqori bo'lishi sohaning iqtisodiy o'sishdagi muhim rolini tasdiqlaydi. Qurilish sohasidagi barqarorlik, avvalo, davlat investitsiya dasturlari, uy-joy qurilishi dasturlari, sanoat zonalar va ijtimoiy obyektlar qurilishi bilan bog'liq. Shu bilan birga, xususiy sektor va xorijiy investitsiyalarning faol ishtiroki ham qurilish hajmining o'sishiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Biroq, qurilish

sohasining jadal rivojlanishi bilan birga, resurslardan samarali foydalanish, qurilish sifatini oshirish va ekologik talablarni kuchaytirish masalalari ham dolzarb bo'lib qolmoqda.

Xulosa (Conclusion)

Xulosa qilib aytganda, 2020–2024 yillar davomida O'zbekiston Respublikasida qurilish ishlari hajmining o'sishi barqaror va ijobiy bo'lgan. Ayniqsa, 2024 yilda o'sish sur'atining 110 foizga yetishi qurilish sohasining milliy iqtisodiyotdagi strategik ahamiyatini yana bir bor tasdiqlaydi.

Kelgusida qurilish sohasida investitsiyalarni yanada faollashtirish, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, energiya tejankor va ekologik barqaror qurilish usullarini keng qo'llash mamlakat iqtisodiy rivojlanishini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi. Yalpi ichki mahsulot ishlab chiqarish to'g'risidagi press-reliz (2024 yil). Tashkent: Stat.uz, 2025. URL: https://stat.uz/img/03_vvp_press-reliz-2024_ang_p64590.pdf
2. O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi. Qurilish ishlari hajmi bo'yicha choraklik hisobotlar (2020–2024 yillar). Tashkent: Stat.uz, 2024–2025. URL: <https://stat.uz/files/460/quarterlyreportsjanuaryjune/3420/1GROSS-DOMESTIC-PRODUCT.pdf>
3. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi. O'zbekiston Respublikasining iqtisodiy rivojlanish strategiyasi (2022–2026 yillar). Tashkent, 2022.
4. Jahon banki. O'zbekiston iqtisodiyoti: yillik ko'rsatkichlar va prognozlar (2020–2024 yillar). Washington, 2025. URL: <https://data.worldbank.org/indicator/NV.IND.TOTL.KD.ZG?locations=UZ>
5. O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi. Qurilish sohasi asosiy ko'rsatkichlari (2020–2024 yillar). Tashkent: Stat.uz, 2025. URL: https://stat.uz/img/qurilish-ang_p46903.pdf